

P R O J E T O
pequenos
polegares

VITÓRIA DA CONQUISTA • BAHIA
2022

Projeto apresentado à **Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista**, Bahia, como proposição de incentivo para a melhoria das práticas educativas mediadas pelas **tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC's)**, intencionando promover uma educação contextualizada e em consonância com as conduções de interação e colaboração instituídas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como a redução das desigualdades sociais por meio da democratização das tecnologias digitais.

Idealizador: **Rogério Gusmão do Carmo**

meu futuro
começa aqui

Instituições envolvidas:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
ESCOLA MUNICIPAL PROFª HELENA CRISTÁLIA FERREIRA

Equipe envolvida:

PESQUISADOR

Rogério Gusmão do Carmo

ORIENTADORA

Dra. Denise Aparecida Brito Barreto

CO-ORIENTADORA

Drª. Cláudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares

PROFESSORES(AS)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRETOR ESCOLAR

Antônio Gomes Tavares Neto

VICE-DIRETORA ESCOLAR

Rosineide Silva de Lima Santos

IDENTIDADE VISUAL

Rogério Gusmão

www.rogeriogusmao.com.br

PLANTAS, PROJETO MOBILIÁRIO E PERSPECTIVAS 3D

ENGENHEIRA

Luana Couto

www.linkedin.com/in/luana-couto-81246a105

Sumário

Apresentação	05
Justificativa	08
Objetivos	11
Recursos e cronograma	13
Simulações do Ambiente	16
Perpectivas 3D	17
Layouts Flexíveis	20
Especificação dos móveis	22
Referências	24

APRESENTAÇÃO

Proponente: Escola Municipal Professora Helena Cristália Ferreira.

Realização: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Público-alvo: Alunos e Professores.

Prazo de Execução: O Projeto propõe a execução com a duração de 04 meses, com início em 01/11/2022 e término em 30/02/2023.

Apresentação

O **PROJETO PEQUENOS POLEGARES** é o resultado de uma pesquisa desenvolvida pelo pesquisador **Rogério Gusmão do Carmo** do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), com orientação da **Dr^a. Denise Aparecida Brito Barreto** e co-orientação da **Dr^a. Cláudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares**.

A pesquisa em questão teve como objetivo a formação de professores com a abordagem do **Design Thinking**, perscrutando soluções inovadoras e criativas para os problemas cotidianos relacionados aos usos das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC's) no âmbito escolar. Em profícua colaboração com os(as) professores(as) **XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX**, as buscas evidenciaram a necessidade do investimento em estruturas físicas que viabilizem o desenvolvimento das tecnologias digitais no *lócus* da **Escola Municipal Professora Helena Cristália Ferreira**, sobrepujando a composição de novas metodologias e práticas voltadas para a educação *online*.

..... “

O processo de design é o que coloca o **Design Thinking** em ação. É uma abordagem estruturada para gerar e aprimorar ideias (...) desde identificar um desafio até encontrar e construir a solução. É uma abordagem profundamente humana, que depende da habilidade de ser intuitivo, de interpretar o que se observa e de desenvolver ideias que são emocionalmente significativas para aqueles para quem se está trabalhando – habilidades que você, como educador, já possui e utiliza (EDUCADIGITAL, 2014, p. 11).

..... ”

JUSTIFICATIVA

Ademais, baseados na modalidade da pesquisa-formação na cibercultura, os itinerários percorridos pela pesquisa acabaram levando-nos a lançar mão de abordagens teórico-metodológicas amparadas na (auto)biografia e na pesquisa com os cotidianos, produzindo, para além do presente projeto, um *e-book* intitulado “*Histórias de vida e formação de professores*”, que foi instituído como base para a condução de todo o trabalho aqui exposto.

O nome elegido para o projeto faz alusão à geração polegar, também conhecida como geração *touch*, composta por uma juventude que cresce com os dedos sobre aparatos que funcionam com a tecnologia *touch screen* (tela sensível ao toque). Segundo Loiola e Carneiro (2015), essa geração conhece e desenvolve a vida portando um celular em mãos e, embora não sejam os primeiros a crescer com a influência da internet, são “os primeiros a se definir pela ligação com um universo digital e móvel: com o celular conectado à internet, carregam no bolso as amigas, a escola, o trabalho e uma fonte inesgotável de conhecimento”.

Em composição com os professores partícipes da pesquisa, a criação da identidade visual do **PROJETO PEQUENOS POLEGARES** pretendeu retratar a criatividade e o entusiasmo da juventude através do elemento simbólico da mão como expressão dos dedos sobre os aparatos *touch* e da utilização de diversas cores como marca da multiplicidade da vida em constante devir: das desigualdades sociais por meio da democratização das tecnologias digitais.

POLEGAR

MÃO

MÚLTIPLAS CORES

Justificativa Contextual

Entre os muitos desafios e conflitos enfrentados pela educação contemporânea, a dissonância dos processos educacionais com a nova e complexa cultura digital tem sido o grande mote de debates que circundam os seus usos, dificuldades, potencialidade e expectativas. Essa nova cultura do digital em rede, a cibercultura, ao estabelecer novos paradigmas para a vida em sociedade evidenciam que as teorias e práticas educativas não mais conseguem dar conta de um mundo composto por contraditórios, pluralidades e intensas transformações, composto por novas formas de comunicação e informação através de linguagens dinâmicas, digitais e virtuais.

É diante deste contexto que a educação tem sido convidada a levar em consideração a necessidade de reinventar as suas práticas ordinárias de modo a incorporar novas maneiras de processar os saberes dentro de um currículo dinâmico, capaz de criar processos formativos congruentes com as demandas que emergem de uma cultura líquida e aberta, sobretudo, por estar conectada em redes diversas através dos novos aparatos tecnológicos. Neste sentido, Lévy (1996) afirma que as tecnologias digitais, ao serem incorporadas na vida cotidiana e, conseqüentemente, remodelando os modos de viver, não podem ser classificadas somente como equipamentos e recursos, mas, sim, apreciadas como parte integrada à cultura mundial.

É importante observar que este novo cenário de evolução tecnológica vem instituindo uma nova fase baseada na mobilidade dos aparatos tecnológicos conectados na internet, impactando substancialmente na forma com que as pessoas lidam com a informação. A mobilidade vem instituindo uma nova forma de letramento através de uma aprendizagem ubíqua, que segundo Santaella (2011), é estabelecida quando a informação está disponível a qualquer momento (onipresente) e por onde, ante quaisquer dúvida ou curiosidade, a resposta é apresentada pelo acesso imediato aos dispositivos móveis conectados em rede.

Diante do exposto até aqui é possível observar a intensa necessidade de inserir as tecnologias digitais da informação e comunicação nas práticas educativas, sobretudo no intento de introduzir a realidade mundial contemporânea na sala de aula e aumentar o interesse e engajamento dos estudantes com a educação. Neste ínterim, embora marcada por questionamentos por parte dos pesquisadores da área educacional, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento norteador para todo o sistema educacional brasileiro, vale do reconhecimento das TDIC's como meio para promover aprendizagens mais significativas:

..... “

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, p. 9).

..... ”

Por fim, endossamos a justificativa deste projeto nas demandas que amparam as lutas contra as desigualdades sociais que são robustecidas com a falta de acesso às tecnologias digitais por parte de grande parte da população promovendo ainda mais exclusão. As tecnologias digitais abriram portas nunca dantes vistas para melhorias na vida em sociedade, para a qualidade de vida proporcionada pelos acessos à informação, para a autonomia na busca pelo conhecimento e para o estímulo na comunicação e colaboração entre os sujeitos, sendo, portanto, urgente que os nossos estudantes estejam inseridos em tais processos de democratização das tecnologias.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver espaços escolares inovadores mediados pelas tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC's), capazes de acompanhar a nova cultura digital em rede, promovendo a autonomia e o exercício da cidadania por parte de todos os atores educacionais através de processos criativos e contextualizados para novos modos de ensinar e aprender. A proposta é apresentada pelo acesso imediato aos dispositivos móveis conectados em rede.

Objetivos Específicos

- ▲ Promover a inclusão digital, possibilitando aos alunos e professores o uso consciente e saudável das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC's) através do letramento digital crítico;
- ▲ Formar professores para o uso pedagógico das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC's), promovendo uma didática interativa, colaborativa, dinâmica e contextualizada com a realidade do aluno;
- ▲ Garantir o direito de alunos e professores de usufruírem das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC's) em sala de aula de forma ativa, aliando-se às propostas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a promoção de processos de ensino-aprendizagem significativos;
- ▲ Assegurar a qualidade, o dinamismo e a interatividade nos ambientes escolares, capazes de incentivar a pesquisa e a autonomia na aprendizagem;
- ▲ Superar a formação tecnicista expressa no passado pelos laboratórios de informática, compreendendo a nova cultura digital como uma forma de lidar com o mundo e reinventar novas possibilidades de aprender.

Recursos

RECURSOS MATERIAIS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
Notebook	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00
Tablet	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
Datashow	01	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Tela Retrátil	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Impressora 3D	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Mouse sem fio+ Mousepad	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
Suporte Tablet	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
Ar-condicionado 30.000 BTUs	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Mesa curvada (6 alunos)	06	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
Mesa de canto (2 alunos)	02	R\$ 350,00	R\$ 700,00
Mesa professor	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Mesa suporte	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Cadeira aluno	40	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00
Cadeira professor	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00

R\$ 71.200,00

SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR
Adesivação paredes	18 m ²	R\$ 1.800,00
Instalação Elétrica*	1	R\$ 7.610,00
Ajustes e pintura*	1	R\$ 3.640,00

R\$ 13.000,00

Orçamento total previsto

R\$ 84.200,00

Cronograma 120 dias

ATIVIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
Orçamentos e parcerias	01/11/2022	30/11/2022
Compra dos equipamentos e móveis	01/12/2022	30/12/2022
Produção dos móveis	01/01/2023	02/02/2023
Entrega dos equipamentos	02/02/2023	20/02/2023
Reforma da sala	15/01/2023	15/02/2023
Instalação dos pontos elétricos	16/02/2023	20/02/2023
Adesivação das paredes	21/02/2023	24/02/2023
Arrumação dos móveis e equipamentos	25/02/2023	28/02/2023
Entrega		30/02/2023

Infográfico

SIMULAÇÕES DO AMBIENTE

Perspectivas 3D

Layouts flexíveis

A princípio, o projeto foi desenvolvido para uma sala de 7,5 x 6,5 m², podendo ser adaptado para outros tamanhos. A estrutura contempla a flexibilidade no posicionamento dos móveis, onde o agrupamento dos alunos assume o importante papel de incentivar a interação e colaboração, além de inserir o professor como mediador central das trocas.

Especificação dos Móveis

CADEIRA PROFESSOR
Ref.: <https://abrir.link/8DE7i>

CADEIRA ALUNO
Ref.: <https://abrir.link/9Sx8w>

MESA PROFESSOR
Ref.: <https://abrir.link/5a7WN>

TELA RETRATIL
Ref.: <https://abrir.link/eNXAU>

MESA CURVADA

MESA DE CANTO

MESA SUPORTE

Referências

BRASIL. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

EDUCADIGITAL, I. **Design Thinking para Educadores**. Versão em Português. Disponível em: <http://www.dtparaeducadores.org.br/site>, 2014. . Acesso em: 18 ago. 2022.

LÉVY, P. **O que é o virtual?** Trad. de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2003.

LOIOLA, R.; CARNEIRO, R. A geração *touch*. **Veja**, 2015. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/tecnologia/a-geracao-touch/>. Acesso em: 25 ago. 2022.